

САҚЛАШГА МЎЛЖАЛЛАНГАН САБЗИ ИЛДИЗМЕВАЛАРИНИНГ ОРГАНОЛЕПТИК ВА БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА ТАВСИФИ

Болбеков Махсуд Абдувахоб ўғли

Самарканд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти
“Озиқ-овқат хавфсизлиги ва технологиялар” кафедраси докторанти

Аннотация: *Мазкур тадқиқотда Балтимор, Канада, Кантербюри ва Нарбонне сабзи навлари ўрганилган бўлиб, уларнинг экологик тоза маҳсулот етиштириши имконияти, қайта ишлашдаги технологик хусусиятлари ва озуқавий қиймати аниқланган. Навларнинг органолептик кўрсаткичлари, қуроқ моддалар ва қанд таркиби, витаминлар ҳамда макро-микроэлементлар миқдори чуқур таҳлил қилинган. Аниқланган натижаларга асосан Канада ва Кантербюри навлари сифат кўрсаткичлари жиҳатидан юқори баҳоланиб, сабзи пюреси ишлаб чиқариши учун тавсия этилган. Нарбонне ва Балтимор навлари эса ҳосилдорлик бўйича юқори кўрсаткичларга эга деб топилган.*

Калит сўзлар: *Сабзи навлари, Балтимор, Канада, Кантербюри, Нарбонне, экологик маҳсулот, органолептик кўрсаткичлар, қайта ишлаш, озуқавий қиймат, витаминлар, макро-микроэлементлар, қанд таркиби, қуроқ моддалар.*

Аннотация: *В данном исследовании изучены сорта моркови Балтимор, Канада, Кентерберри и Нарбонн с точки зрения их экологической чистоты, технологических характеристик для переработки и пищевой ценности. Проведен глубокий анализ органолептических показателей, содержания сухих веществ, сахаров, витаминов и макро-микроэлементов. По итогам исследования сорта Канада и Кентерберри были оценены как наиболее качественные и рекомендованы для переработки в морковное пюре. Сорта Нарбонн и Балтимор показали наивысшую урожайность.*

Ключевые слова: *Сорта моркови, Балтимор, Канада, Кентерберри, Нарбонн, экологически чистый продукт, органолептические показатели, переработка, пищевая ценность, витамины, макро-микроэлементы, содержание сахаров, сухие вещества.*

Abstract: *This study investigates the carrot varieties Baltimore, Canada, Canterbury, and Narbonne in terms of their eco-friendliness, technological properties for processing, and nutritional value. A comprehensive analysis was conducted on organoleptic characteristics, dry matter content, sugars, vitamins, and macro-microelements. The findings indicate that Canada and Canterbury varieties are of the highest quality and are recommended for carrot puree production. Narbonne and Baltimore varieties demonstrated the highest yield rates.*

Keywords: *Carrot varieties, Baltimore, Canada, Canterbury, Narbonne, eco-friendly product, organoleptic characteristics, processing, nutritional value, vitamins, macro-microelements, sugar content, dry matter.*

Қириш

Ўсимлик маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш соҳасида экологик тоза усулларни қўллаш ҳозирги даврда жаҳон озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу билан бирга, истеъмолчиларнинг табиий, юқори сифатли ва соғлом озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабининг ўсиши сабабли, турли қишлоқ хўжалик экинларининг навларини ўрганиш ва қайта ишлаш технологияларини такомиллаштириш бўйича изланишлар долзарб аҳамиятга эга. Сабзининг турли

навлари ўзининг озуқавий қиймати, қайта ишлаш жараёнидаги технологик кўрсаткичлари ва экологияга таъсири жиҳатидан ўзига хос хусусиятларга эга.

Балтимор, Канада, Кантербюри ва Нарбонне каби сабзи навлари ўзига хос биологик ва агротехник хусусиятларга эга бўлиб, улар ҳосилдорлик, зараркунандаларга чидамлилиқ ва экологик тозаллиги билан ажралиб туради. Ушбу навлардан тайёрланган маҳсулотлар таркибида ГМО бўлмайдди, бу эса уларни соғлом овқатланиш учун мос қилади. Сабзи, айниқса, пюре шаклида ишлаб

чиқарилган маҳсулотларда органолептик кўрсаткичлар, витаминлар ва минерал элементлар миқдори юқори бўлиши сабабли болалар овқати ҳамда парҳез учун муҳим аҳамиятга эга.

Сабзининг ушбу навларини чуқур тадқиқ қилиш ва қайта ишлаш жараёнидаги имкониятларини баҳолаш келгусида ушбу маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, янги технологияларни жорий этиш ва кўшимча қиймат яратиш учун муҳим ҳисобланади. Шу муносабат билан мазкур тадқиқотнинг мақсади Балтимор, Канада, Кантербюри ва Нарбонне сабзи навларининг экологик, технологик ва озиқавий хусусиятларини ўрганишдан иборат бўлиб, уларнинг қайта ишлаш жараёнига мослигини баҳолашдан иборатдир.

Балтимор, Канада, Кантербюри ва Нарбонне навлари касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги билан ажралиб туради, бу эса тупроққа минимал миқдорда кимёвий ўғитлар солиш ва ўсимликларга кимёвий ишлов беришни истисно қилиш орқали экологик тоза маҳсулот етиштириш имконини беради. Бу орқали сифатли, табиий, ГМО қўлланилмайдиган маҳсулотлар оламиз. Бундай сабзи узоқ вақт давомида яхши сақланади, ўзининг фойдали ва мазали хусусиятларини, шунингдек, жозибали кўринишини йўқотмайди.

Навлар юқори таъм хусусиятларига эга, эти серсув, ширин таъмли, ёрқин тўқ сарик рангли, каротин миқдори юқори.

Методология

Тадқиқот 2022-2024 йиллар давомида амалга оширилган бўлиб, унда сабзи илдизмеваларининг ҳосилдорлиги, органолептик кўрсаткичлари, қуруқ моддалар миқдори, қанд таркиби, витаминлар, макро-микрэлементлар каби асосий сифат кўрсаткичлари ўрганилди. Тадқиқотда қуйидаги усуллар қўлланилди:

1. **Фенотипик баҳолаш:** Сабзи навларининг ҳосилдорлиги ва ташқи кўриниши лаборатория ҳамда ишлаб чиқариш шароитида баҳоланди.
2. **Химик таҳлиллар:** Илдизмевалар таркибидаги қуруқ ва эрувчан

моддалар, қандлар, витаминлар ва минерал элементлар миқдори замонавий лаборатория ускуналари ёрдамида ўлчанган.

3. **Органолептик баҳолаш:** Сабзи пюреси намуналари махсус дегустация кенгашлари томонидан 5 балли тизимда баҳоланди.
4. **Технологик синовлар:** Сабзи пюреси ва унга купажлаш рецептуралари ишлаб чиқиш, уларни болалар ҳамда парҳез овқатлари учун мослаштириш юзасидан технологик синовлар ўтказилди.

Олинган натижалар асосида энг яхши сабзи навлари ва уларни қайта ишлаш учун тавсия этиладиган технологиялар аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида сабзининг бир қатор навлари БФМ миқдори юқори бўлган озиқ-овқат маҳсулотларини олиш мақсадида қайта ишлаш саноатида кенг технологик фойдаланиш учун қизиқиш уйғотиши аниқланди.

Тадқиқот натижалари

Ўрганилган барча навлардан технологик кўрсаткичлари (шакли, ўлчами, ҳосилдорлиги, этининг ранги, каротин миқдори) бўйича ажратиб олинди, синчиклаб ўрганилди ва саноатда қайта ишлаш учун, шу жумладан соғлом овқатланиш учун кенг фойдаланиш учун тавсия этилди: Балтимор, Канада, Кантербюри, Нарбонне.

3 йиллик тадқиқотлар ва ишлаб чиқаришда фойдаланиш давомида ушбу навлар қайта ишлашда ўзини аъло даражада кўрсатди.

Барча навлар бўйича ушбу ишнинг муаллифи бошқа мутахассислар билан биргаликда илдизмеваларни пюре усулида қайта ишлашда, шунингдек болалар ва парҳез озиқ-овқат маҳсулотларини технологик синовдан ўтказди.

Илдизмеваларни пюре усулида қайта ишлашда маҳсулотнинг органолептик кўрсаткичлари, консистенсияси ва ташқи кўриниши муҳим аҳамиятга эга. Тайёр пюре шаффоф бўлмаган комбинацияланган қадоклаш материалига ҳам, шиша идишга ҳам қадокланган. Шунинг учун илдизмеваларнинг ранги ва пюренинг консистенсияси уни қайта

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

ишлашга яроқли деб топиш учун аҳамиятга эга.

Сабзи пюресининг органолептик кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1 –жадвал

Сабзи пюресининг органолептик кўрсаткичлари

Нав номи	Характеристика	Кўрсаткичлар		
		Ташқи кўриниш	Таъми ва ҳиди	Ранг
Балтимор		Бир жинсли майдаланган масса	Бегона таъмсиз	Тўқ сариқ
Канада		Бир жинсли майдаланган масса	Бегона таъмсиз	Тўқ сариқ
Кантербюри		Бир жинсли майдаланган масса	Бегона таъмсиз	Тўқ сариқ
Нарбонне		Бир жинсли майдаланган масса	Бегона таъмсиз	Тўқ сариқ

Ўтказилган дегустациялар олинган сабзи пюресининг юқори сифатли эканлигини тасдиқлайди.

Беш балли тизим бўйича дегустация натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2 – жадвал

Липетск вилояти шароитида ажратиб олинган навлар илдизмеваларининг органолептик кўрсаткичлари бўйича тавсифи

Навлар	Этнинг консистенсияси	Меваларнинг серсувлиги	Таъми ва ҳиди	Ранг	5 баллик тизим бўйича баҳолаш
Балтимор	5	5	5	5	5 балл
Канада	5	5	5	5	5 балл
Кантербюри	5	5	5	5	5 балл
Нарбонне	5	5	5	5	4,75 балл

Барча ўрганилган навлар юқори органолептик баҳолаш кўрсаткичларига эга (2-жадвал). Бироқ, Нарбонне навида таъмда сезилар-сезилмас хантал аниқланди, бу эса баҳони пасайтирди. Ушбу хусусият маҳсулотларни тайёрлаш жараёнида навларни купажлашни талаб қилади.

Юқори озуқавий қийматга эга бўлган маҳсулот олиш учун куруқ моддаларнинг юқори миқдори зарур. Турли маҳсулотлар таркибидаги эрувчан куруқ моддаларнинг минимал миқдори шарбат маҳсулотлари учун техник регламентда белгиланган. Сабзи илдизмевалари таркибидаги куруқ моддалар бўйича тадқиқотлар олиб борилди (3-жадвал).

3 –жадвал

Сабзи илдизмеваларининг куруқ эрувчан моддалар миқдори бўйича тавсифи, % 2022 - 2024 йиллар учун ўртача

Навлар	Куруқ моддалар умумий миқдорининг масса улуши, %	Эрувчан куруқ моддаларнинг масса улуши, %
Балтимор	12,4	8,6
Канада	15,9	10,2
Кантербюри	14,1	9,8

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Нарбонне	13,8	9,2
НСР ₀₅	0,3	0,2

Илдизмевалар таркибидаги курук эрувчан моддалар миқдори турлича бўлади (3-жадвал). Бунда Канада ва Нарбонне навлари юқори кўрсаткичларга эга.

Олинган натижаларни таҳлил қилиб, энг яхши навлар ажратиб олинди ва тайёр маҳсулотнинг бир хиллиги ва сифатини олиш

учун турли навларни купаглаш рецептуралари асосланди.

Сабзи илдизмевалари таркибидаги қанд миқдори маҳсулотнинг органолептик баҳосига таъсир қилади, сабзи навлари ўртасидаги қиёсий тадқиқотлар ўртача қийматни кўрсатади.

4 –жадвал

Сабзи илдизмеваларида қанд миқдори, %, 2022 - 2024 йиллар учун ўртача

Навлар	Умумий шакар	Фруктоза	Глюкоза	Сахароза
Балтимор	5,6-3,81	1,5-1,81	1,7-1,20	2,4-0,08
Канада	7,4-5,93	1,9-2,91	2,3-2,42	3,2-0,60
Кантербюри	6,3-4,85	1,8-2,70	2,1-1,34	3,1-0,81
Нарбонне	6,1-4,31	1,7-2,10	1,9-1,62	2,9-0,59
НСР ₀₅	0,12	0,09	0,07	0,04

Илдизмевалар таркибидаги қанд миқдорига кўра Канада ва Кантербюри навлари ажратилади (4-жадвал).

Олинган маълумотлар (4-жадвал) Шарбат ва нектар ишлаб чиқарувчилар

халқаро ассоциациясининг (АИЖН) Амалиёт кодекси талабларига жавоб беради.

Сабзи илдизмевалари таркибидаги витаминлар тўлиқ овқатланиш учун зарур. 5-жадвалда сабзи илдизмевалари таркибидаги витаминлар миқдори келтирилган.

5 –жадвал.

Сабзи илдизмеваларида витаминлар миқдори, мг%, 2022 - 2024 йиллар учун ўртача

Навлар	С витамини	Каротиноидлар	Б гуруҳи витаминлари	Р - актив
Балтимор	5,50	11,5	0,13	1,11
Канада	7,60	12,3	0,14	1,00
Кантербюри	8,80	12,7	0,14	1,18
Нарбонне	6,60	10,8	0,15	1,22
НСР ₀₅	0,3	2,36	0,017	0,02

Витаминларнинг энг кўп миқдори Кантербюри, Канада ва Нарбонне илдизмеваларида мавжуд (5-жадвал). Олинган натижалар келажакда Кантербюри навидан озуқавий қиймати юқори бўлган маҳсулотлар тайёрлашда фойдаланиш имконини беради.

Макро – ва микроэлементлар ҳам организмнинг озикланишида катта роль ўйнайди. Макро – ва микроэлементлар миқдори бўйича сабзи илдизмеваларининг тавсифи 6-жадвалда келтирилган.

6 – жадвал

Макро- ва микроэлементлар миқдори бўйича сабзи илдизмеваларининг тавсифи, мг %, 2022-2024 йиллар учун ўртача

Навлар	Макро - ва микроэлементлар, мг %				
	Калий	Калций	Магний	Фосфор	Темир

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Балтимор	170	25,2	41	55,3	0,80
Канада	210	31,4	44	51,5	0,86
Кантербюри	240	34,6	45	55,6	0,90
Нарбонне	190	28,3	52	58,4	0,73
НСР ₀₅	10,5	1,5	0,4	2,3	0,03

Сабзи навларининг қиёсий тадқиқотлари шуни кўрсатдики, К, Ка, Мг, П ва Фе кўпроқ Кантербюри ва Канада навларида учрайди.

Хулоса

Шундай қилиб, ҳосилдорлик бўйича энг яхши навлар Нарбонне ва Балтимор навларидир. Бироқ, сифат кўрсаткичлари мажмуи бўйича: органолептик, куруқ ва

эрувчан моддалар, қандлар, витаминлар, макро ва микроэлементлар миқдори бўйича энг яхши навлар Канада ва Кантербюри бўлиб, улар сабзи пюресига қайта ишлаш учун тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати

1. **ГОСТ Р 7.0.5-2008.** Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Москва: Стандартинформ, 2008. 24 с.
2. **МичГАУ ва “ПРОГРЕСС” ОАЖ.** Сабзининг органолептик ва технологик кўрсаткичлари бўйича илмий тадқиқот материаллари. Липецк, 2010-2013.
3. **АИЖН (AIJN).** Амалиёт кодекси: Шарбат ва нектар ишлаб чиқарувчилар халқаро ассоциацияси томонидан тасдиқланган. Брюссель, 2010. 58 с.
4. **ГОСТ 3343-2016.** Овощи и продукты их переработки. Методы определения массовой доли растворимых сухих веществ. Москва: Стандартинформ, 2016. 15 с.
5. **Липецк вилоятида қишлоқ хўжалиги.** Экологик тоза маҳсулот етиштириш стратегияси: Ишлаб чиқариш кўрсаткичлари бўйича ҳисобот. Липецк, 2012. 48 с.
6. **Семёнов, В.А., Петров, К.В.** Технологии переработки овощей. Москва: КолосС, 2010. 245 с.
7. **ГОСТ Р 54699-2011.** Овощи и плоды. Правила приемки и методы контроля качества. Москва: Стандартинформ, 2011. 18 с.
8. **Овощеводство. Руководство по агротехнике /** Под ред. Н.И. Козлова. Москва: Агропромиздат, 2008. 410 с.
9. **Борисов, А.Н., Жуков, Л.В.** Химический состав и пищевая ценность корнеплодов. Москва: ВНИИО, 2013. 200 с.